

ЮҚОРИ БОСИМ ХОСИЛ ҚИЛУВЧИ КОМПРЕССОР ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ ВАЛ ДЕТАЛИНИ ВИРТУАЛ АНАЛИЗ ҚИЛИШДА САЕ ТИЗИМЛАРИНИНГ АХАМИЯТИ

Таджибаев Расул Каримович

т.ф.н. доц

Қўдиралиев Сардорбек Анварович

Фарғона Политехника Институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13892262>

Аннотация: Ушбу мақолада технологик жихозларда қўлланиладиган компрессорлар ва турбинали қурилмаларнинг вал ва роторларини виртуал анализ қилишнинг САЕ тизимларида илғор ва инновацион усуллар орқали технологик жараёнда юзага келадиган муаммони бартараф қилишга қаратилган.

Калит сўзлар - валларни ва ўқларни 3D моделлаштири , САЕ тизимлари , (finite-element modeling) FTE metodi, (finite-element analysis)-FEA анализ, оптимизация.

Abstract: this article is aimed at eliminating the problem that arises in the technological process through advanced and innovative methods in CAE systems of virtual analysis of shafts and rotors of compressors and turbine devices used in technological processes.

Keywords - 3D modeling of shafts and arrows, CAE systems, Finite-Element Modeling (FTE), Finite-Element Analysis (FEA)

Малумки замонавий ишлаб чиқаришда жaxon бозорида омон қолиш жуда хам қийин, қачонки тезликда махсулотни юқори сифат, кам вақт ва арзон қилиб чиқарилмаса. Қачонки махаллий ресурслардан фойдаланиб катта имкониятли хотирага эга компьютер, катта тезликда ишлаши, график интерфейсини қулай имконияти, маълумотлар алмашинувини автоматлаштирилганлиги ишлаб чиқаришдаги узаро ахборот алмашинувини осонлаштиради. Бу эса автоматлаштирилган лойихалашни (computer-aided design CAD), ишлаб-чиқаришни (computer-aided (computer-aided engineering-CAE) ривожланишига сабаб бўлди. Шунинг учун параметрик ва геометрик моделлаштириш, автоматлаштирилган чизма йиғиш тизимларидан фойдаланилади. Геометрик моделлаштириш тизимлари–бу уч ўлчамли эквивалент, чизмаларни йиғишни автоматлаштириш тизимлари, бунда программа пакети, уч ўлчамда ишлаш

ва объект текистлиги мавжуд. Турли хил ўлчамдаги деталларни уч ўлчамли моделлаштириш экранда хосил қилиш имкониятини беради.

Ишлаб чиқариш жараёнларидаги вал ва роторларни ишлаш жараёнини олдиндан моделлаштириш ва виртуал анализ қилиш технлологик жихозни ишдан чиқишини олдиндан прогноз қилиш имконини беради бу эса самарадорлиликга сезиларли таъсир кўрсатади.

1-расм Вал деталини 3D модели

Замонавий автоматлаштирилган ишлаб-чиқаришда CAE-(computer-aided engineering) технологик жараённи хар бир босқичини баҳолаб беради. Лойихаланаётган агрегатнинг кинематик ва динамик параметрларини хисоблайди. Бу ADAMS ва DADS компанияларига тегишли бўлади. Бу компонентларни яни деталнинг моделидаги хар бир нуқталарни оғирликларини доимий яхлит олиб хисоблайди. Яна бу тизимда механизмларни харорати (температура), кучланишларини хисоблаб боради. Физик ва иссиқлик кучланишларини хисоблаб бориш имконияти ҳам мавжуд.

Сунгги четки элементлардан фойдаланиб берилган топшириқни тахлил қилишимиз мумкин бўлади. Сунгги четки элементларнинг дастурлари мавжуд бўлиб, улар NASTRAN ва ANSYS.

2-расм Finite-element modeling орқали вални элементларга ажратиш

Четки элементлар методи тугаланаётган элементни юқори технология, моделларга кучланишларни тақсимлаш, харорат, электромагнит майдонлари ва суюқликларнинг характеристикаси, хал

қилиш зарур бўлган параметрлар яни геометрия танлаш, четки элементларга сетка мухитини яратиш, кучларни чегаралаш, материал таркиби ва анализ қилиш тартиби (статик ва динамик, йўналишли ва йўналишсиз, деформация анализи, кучланиш ва б.ш.).

Предел текучести [МПа]	235	По-умолчанию
Модуль упругости нормальный [МПа]	200000	По-умолчанию
Коэффициент Пуассона	0.3	По-умолчанию
Плотность [кг/м ³]	7800	По-умолчанию
Температурный коэффициент линейного расширения [1/С]	0.000012	По-умолчанию
Теплопроводность [Вт/(м*С)]	55	По-умолчанию
Предел прочности при сжатии [МПа]	410	По-умолчанию
Предел выносливости при растяжении [МПа]	209	По-умолчанию
Предел выносливости при кручении [МПа]	139	По-умолчанию

3-расм Вални температурага таъсирини САЕ текшириш ва натижалар олиш

Барчаси биргаликда четки элемент ни моделлаштириш (finite-element modeling). Четки элементнинг барча хисоб-китоблари билан шуғулланиш учун (finite-element analysis-FEA) дастури мавжуд. Ишни бошлаш учун даставал геометрия обектини ва вазифа яратиш майдонини хосил қилинади. Қуида (finite-element analysis-FEA) дастури орқали вални анализ қилишда олинган натижалар келтирилган.

наименование	Значение
Масса модели [кг]	0.843595
Центр тяжести модели [м]	(-0.058666 ; -0.000088 ; -0.000123)
Моменты инерции модели относительно центра масс [кг*м ²]	(0.003748 ; 0.000062 ; 0.000062)
Реактивный момент относительно центра масс [Н*м]	(-0.496073 ; 461.895167 ; 128.138804)
Суммарная реакция опор [Н]	(30017.745212 ; 69806.914615 ; 81062.642888)
Абсолютное значение реакции [Н]	111109.056461
Абсолютное значение момента [Н*м]	479.340113

4-расм Finite-element analysis-FEA ёрдамида ташқи таъсирнинг Мах ва Мин майдонини аниқлаш ва қўймаларни дастур ёрдамида олиш

N	Частота [рад/сек]	Частота [Гц]
1	252628.569309	40207.085572
2	253446.389482	40337.245695
3	257925.857262	41050.175135
4	258185.994087	41091.577196
5	283341.11547	45095.139108

5-расм Валнинг айланиш частотаси ва ташқи кучлар ва температура таъсирида юзага келадиган носозликларни анализ қилиш .

Валларни юқори юкланишлар бўйича ҳисоблашда таҳлилида валларни асосиз оғирлашишига ва материаллардан етарли фойдаланмасликка олиб келади. Валлар чидамликка ҳисоблаш усули юқорида баён қилинганидек кўплаб станоклар учун хос юкланишларнинг режим ўзгаришлари акс эттирмайди. Бу ҳолда текширувчи ҳисобларни келтирилган кучланганлик бўйича олиб бориш зарур. Келтирилган кучланганлик деб, баъзи ҳисобий кучланганлик чарчоқлик таъсири ўта самарани беради. Ҳақиқий ностационал юкланишларнинг фактига асосланган давомида намоён бўлади.

Мустаҳкамлик шarti:

$$\sigma_{кж} = \sqrt{\frac{1}{N_0 a} \sum \sigma_i^m n_{iц}} \leq \sigma_{max}$$

бу ерда N_0 — цикл сонлари, чарчоқлик эгри чизигини синиш нуқтасига мос келувчи катталиқ катта бўлмаган кесимлар учун $5 \cdot 10^6$ га, йирик кесимлар учун 10^7 га тенг деб қабул қилинади; $n_{iц}$ — кучланишдаги юкланишлар циклларининг умумий сони; m — чарчоқлик эгрилигини даража кўрсаткичи. Одатда $m = 9$, пресли ўтказгичли валлар учун $m = 6$, мустаҳкамланган деталлар учун $m = 18 \div 20$; a — ортиқча юкланганликка қаршилик коэффиценти. Кфучланганлик бир поғонали ўзгаришлари учун 6- расм бўйича қабул қилинади бошқа ҳолларда 1 га тенг бўлади;

6-расм. Кучланганликни бир поғонали ўзгаришлари учун, ортиқча юкланганликни қаршилик коэффицентини ўзгариши.

σ_{\max} — кучланганлик юкланишнинг энг узоқ таъсир этувчи катталигини аниқловчи. Юқори чўққилардаги қисқа вақтли ортиқча юкланишлар ҳисобга олинмайди. Тезлик ва суриш қутисида жойлашган оғир юкланган, секин айланувчи валлар учун, чарчаб бузилишлар хавfli бўлмайди. Уларни кичик пластик деформацияланишларини олдини олиш учун статик мустаҳкамликка текширилади. Масалан, ишга тушириш, қисқа вақтли ортиқча юкланиш, асбобларни кесиб кириш вақтида тенг бўлмаган қўйимларни кесиш ва бошқаларни вақтида текширилади. Эквивалент кучланганлик қуйидаги тенглама бўйича аниқланади:

$$\sigma_x = \sqrt{3\tau^2 + \sigma_n^2}$$

Бу ерда $\sigma_n = \frac{M_n}{W}$; $\tau = \frac{M_k}{W_k}$;

M_n — ортиқча юкланишда хавfli кесимдаги эгувчи моментнинг йиғиндиси; M_k — ортиқча юкланишда хавfli кесимдаги бурувчи момент. Мустаҳкамлик шarti $\sigma_{\text{ЭК}} \leq [\sigma]$. Одатда $[\sigma] \approx 0,8\sigma_T$ га тенг деб қабул қилинади.

Бу лойihalанаётган ишлаб-чиқаришда деталнинг ёки детал вазифасини бажариши мумкин бўлган объектни энг мақбул ечимини топиш. Мисол учун боғловчи элементлар болт, скоба ва заклёпкаларни олишимиз мумкин. Барчаси боғловчи элементлар лекин уларнинг ишлатилиш жойига қараб қўйиш ёки уларнинг бир турдагисини ҳам энг яхши, чидамли, сифатлисини танлаш ҳам оптимал қиймат ҳисобланади.

Хулоса : Бугунги кунда нафақат фан-техника, балки бутун жамият тараққиётини информатцион технологияларсиз тасаввур қилиш қийин, чунки информатцион технологиялар қўлланмайдиган бирор-бир соҳани топиш жуда қийин. Инженерлик соҳасида кенг қўлланиладиган

информацион технологиялар орасида виртуал анализ қилишда САЕ, (finite-element modeling) FTE metodi, (finite-element analysis)- FEA анализ тизимлари алоҳида ўрин тутди. Автоматлаштирилган лойиҳалаш тизимларидан фойдаланмайдиган ёки улардан кам даражада фойдаланадиган ишлаб чиқариш корхоналари лойиҳалашга кетадиган катта материал ва вақт сарфи харажатлари, ҳамда олинадиган лойиҳа сифатининг пасатлиги натижасида рақобатга дош беролмайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Cruz M, Campano AE. Processing information in educational research. Havana: Cuban Education. Hurtado Ortega, J. multiobjective optimization of the parameters involved in bending processes cylindrical metal tubes by the entrainment method. 2008. 5. Sanetti Vilá,
2. Oscar. The research in military medicine. Editora Green Olivo, Havana. 1985.
6. Ahmed W. Virtual Manufacturing. London, England. 2011. Maldonado E. Engineering of complex systems, panorama and opportunities. Argentina. 2014.
3. Cobo Ortega A. Mathematical models and tools for decision making. Conferences University of Holguin, (digital). Chagoyen Mendez, Caesar. Case-Based Reasoning: A path for design gear. 2007.

